

Assistência de enfermagem à criança com síndromes raras: Relato de experiência

Larissa Carlos Suzart
Universidade do Estado da Bahia

RESUMO: O presente estudo teve como objetivo descrever os cuidados prestados por acadêmicos de enfermagem a uma criança portadora de síndrome de Ramon e Hemangioma intraósseo, bem como apresentar a sistematização da assistência de enfermagem (SAE) prestada. Métodos: Estudo descritivo do tipo relato de experiência, construído a partir das vivências obtidas em campo de prática na disciplina de “Enfermagem na saúde da criança e do adolescente hospitalizado” por quatro dias no mês de junho de 2023. Resultados e Discussões: Foram constatados 5 diagnósticos de enfermagem acerca do estado de saúde da criança, a partir disto foram delineadas intervenções e para além estratégias lúdicas também foram exploradas. Conclusão: A partir da experiência dos autores, foi possível reconhecer que a SAE atua como uma estratégia de organização primordial que permite enxergar o indivíduo integralmente, no entanto, a ludicidade se demonstrou uma estratégia potencializadora na prestação do cuidado à criança.

Palavras-chave: Síndrome rara; Saúde da Criança; Assistência de Enfermagem.

Journal of Medical and Biosciences Research

vol. 1, núm. 2, 2024

*Autor correspondente:

Larissa Carlos Suzart

larisuzart2014@gmail.com

Recepção: 20/06/2024

Aprovação: 25/07/2024

Publicação: 27/07/2024

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13117828>

ABSTRACT: This study aimed to describe the care provided by nursing students to a child with Ramon syndrome and intraosseous hemangioma, as well as to present the systematization of nursing care (SAE) provided. Methods: Descriptive study of the experience report type, built from the experiences obtained in the field of practice in the discipline of "Nursing in the health of hospitalized children and adolescents" for four days in June 2023. Results and Discussions: Five nursing diagnoses were found about the child's health status, from which interventions were outlined and, in addition, playful strategies were also explored. Conclusion: Based on the authors' experience, it was possible to recognize that SAE acts as a primordial organizational strategy that allows seeing the individual integrally; however, playfulness proved to be an enhancing strategy in the provision of care to the child.

Keywords: Rare syndrome; Child Health; Nursing Assistance.

INTRODUÇÃO

A Síndrome de Ramon ou querubismo trata-se de uma doença óssea rara, descrita pelo aumento volumétrico bilateral dos ossos maxilares, é caracterizada como benigna, não-neoplásica e auto-limitadas, estando associada à fatores hereditários. Manifesta-se ainda na infância (entre os 3 e 4 anos de idade) com picos aos cinco anos e regressão na adolescência. Geralmente, sua manifestação clínica é indolor e o diagnóstico ocorre por meio de testes genéticos. ¹⁻²

O hemangioma intraósseo é um hamartoma vascular que se aloca majoritariamente em regiões de cabeça e pescoço, acometendo crianças com maior frequência. Em casos congênitos a involução da patologia ocorre de forma espontânea. Seu diagnóstico ocorre por meio de achados radiográficos, sendo possível observar achados em formato de “favos de mel”, incluindo lesões vasculares, que tornam os achados mais inespecíficos. ³

Ambas as patologias representam para a criança períodos de hospitalização prolongados, este que é compreendido como um fenômeno estressante e traumático, frente a mudança abrupta de ambiente e rotina, interferindo diretamente em aspectos psicológicos, emocionais e afetivos. A dor, o medo, a manipulação física constante e a separação das figuras de segurança (geralmente os genitores) são fatores associados ao sofrimento durante esse período, fazendo-se assim necessária uma assistência humanizada, buscando favorecer um meio seguro para que a criança demonstre suas frustrações e inseguranças para compreender a patologia vivenciada e a complexidade que a circunda. ⁴

Para que essa assistência aconteça, é necessário que o processo de trabalho da equipe de enfermagem esteja sistematizado e articulado de forma a prestar o cuidado adequado à criança que se encontra hospitalizada. Para tal, dispõe-se da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), que baseada em evidências, estrutura o passo a passo do processo de enfermagem, utilizando estratégias para traçar e executar ações de cuidado e por fim, avaliar a efetividade das mesmas visando a recuperação e reabilitação dos indivíduos. ⁵

Diante desse contexto, postas as devidas definições das patologias encontradas neste relato de experiência, este estudo busca descrever os cuidados prestados por acadêmicos de enfermagem a uma criança portadora das síndromes supracitadas internada em um hospital de grande porte na Bahia, com o objetivo de

descrever sobre a sistematização da assistência de enfermagem (SAE) nesse contexto.

RELATO DE EXPERIÊNCIA

Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência, construído a partir das vivências obtidas em campo prática na disciplina de “Enfermagem na saúde da criança e do adolescente hospitalizado” por quatro dias no mês de junho de 2023, por acadêmicos. As atividades foram desempenhadas em uma enfermaria pediátrica de um hospital de grande porte localizado na cidade de Salvador, onde foi possível acompanhar a criança por meio de evoluções, procedimentos e intervenções, incluindo a brinquedoterapia. Os dados coletados compreenderam a realização de exame físico, coleta do histórico com a genitora e análise dos registros em prontuários físico e eletrônico.

Inicialmente, os discentes se debruçaram em pesquisar as duas síndromes relatadas enquanto diagnósticos, buscando compreender quais complicações para a saúde as mesmas poderiam trazer, nesta etapa, observou-se que a literatura acerca de ambas as patologias é escassa e pouco atualizada. Após discutir os achados com a preceptora, os discentes partiram para a execução dos processos de enfermagem com um olhar mais direcionado.

Apresentação do caso clínico e Processo de Enfermagem

Criança, 7 anos, sexo feminino, com quadro de tumoração mandibular sangrante, de crescimento progressivo e com deformações em arcada dentária e gengivas nos últimos 3 anos. Genitora refere que os episódios de sangramento local ocorriam quase diariamente, com volume variável e com diversas intervenções para administração de hemocomponentes devido à queda de hemoglobina.

Em 2022 deu entrada em um hospital geral na Bahia para realização de abordagem em um desses sangramentos, onde permaneceu acompanhada pela equipe bucomaxilo e após encaminhada para um hospital referência em pediatria em Salvador para avaliação da equipe de cabeça e pescoço ambulatorial, porém sem registros de avaliação. Em 2023 foi encaminhada para um hospital de grande porte na Bahia, admitida à enfermaria pediátrica com significativa perda ponderal para acompanhamento e possível realização de embolização em lesões sangrantes.

Paciente traz relatório genético com resultados positivos para Síndrome de Ramon e Hemangioma Intraósseo.

Dois meses após a internação foi encaminhada para unidade de terapia intensiva com indicação de embolização em decorrência de novo episódio de sangramento, porém a intervenção não foi efetuada devido a diagnóstico de quadro infeccioso de foco pulmonar, hemocultura positiva para *Acinetobacter baumannii*, apresentando sinais de choque séptico (gasometria arterial: pH 7,38; pCO₂ 34,7; pO₂ 65,4; HCO₃ 20,3; Lactato 1,27). Após um mês, é readmitida à enfermaria pediátrica para continuidade do tratamento de pneumonia. Segue em uso de traqueostomia (TQT), sonda nasoenteral (SNE) e cateter venoso central (CVC).

A SAE foi elaborada pautando-se na taxonomia da *North American Nursing Diagnosis Association (NANDA)*⁶, buscando identificar os problemas reais e potenciais e efetivamente compor um planejamento de intervenções, conforme apresentado na Tabela 1.

Tabela 1- Diagnósticos de enfermagem conforme taxonomia da NANDA.

Domínio	Classe	Diagnóstico de enfermagem	Característica definidora	Fator relacionado	Condição associada
Domínio 11 - Segurança e proteção	Classe 2 - Lesão física.	Risco de sangramento (0036)	Suscetibilidade à redução do volume de sangue	Hemorragia de sulco gengival.	Hemangioma Intraósseo.
Domínio 6 - Auto percepção	Classe 1 - Autoconceito	Comunicação verbal prejudicada (00167)	Incapacidade de falar	Deformidade mandibular exacerbada	Síndrome de Ramon
Domínio 3 - Eliminação e troca	Classe 2 - Função Gastrointestinal	Motilidade Gastrointestinal disfuncional (00197)	Diarréia	Alteração nos hábitos alimentares	Alimentação por sonda nasoenteral
Domínio 11 - Segurança e proteção	Classe 2 - Lesão física.	Integridade da pele prejudicada (0047)	Matéria estranha perfurando a pele	CVC e TQT	Não se aplica
Domínio 9 - Enfrentamento/ tolerância ao estresse	Classe 1 - Respostas pós-trauma	Síndrome do estresse por mudança (00149)	Raiva, distanciamento e baixa autoestima.	Mudança ambiental significativa	Hospitalização prolongada

Fonte: produção dos autores, 2024.

Pautando-se nos diagnósticos demonstrados no quadro acima, foi-se possível realizar uma análise minuciosa a respeito das intervenções necessárias, visando proporcionar um cuidado integral e individualizado à paciente, obtendo-se os resultados demonstrados na Tabela 2.

Tabela 2- Intervenções de enfermagem para cada diagnóstico.

Diagnóstico	Intervenção
Risco de sangramento (0036):	<ul style="list-style-type: none">● Monitorar sinais vitais regularmente para detectar sinais precoces de sangramento.● Orientar a família e a criança sobre medidas de prevenção de sangramento, como evitar traumas orais.● Avaliar resultados de exames laboratoriais (hemograma) para verificar níveis de hemoglobina e hematócrito.● Colaborar com a equipe médica para implementar medidas para reduzir o risco de sangramento, como evitar procedimentos invasivos desnecessários.
Comunicação verbal prejudicada (00167):	<ul style="list-style-type: none">● Estabelecer uma comunicação não verbal eficaz, como linguagem gestual e uso de quadro de comunicação.● Proporcionar um ambiente tranquilo e confortável para encorajar a criança a expressar seus sentimentos e necessidades.● Utilizar objetos visuais, como figuras e desenhos, para auxiliar na comunicação.● Envolvimento da família no processo de comunicação, incentivando-os a identificar e interpretar as necessidades da criança.
Motilidade Gastrointestinal disfuncional (00197):	<ul style="list-style-type: none">● Monitorar os hábitos intestinais da criança, registrando a frequência e a consistência das evacuações.● Manter um registro das características das fezes e quaisquer alterações.● Implementar medidas para promover a regularidade intestinal, como ajustes na dieta e administração de medicamentos sob prescrição médica.● Educar a família sobre estratégias de manejo da diarreia e a importância da hidratação adequada.
Integridade da pele prejudicada (0047):	<ul style="list-style-type: none">● Realizar inspeções regulares na área ao redor do CVC e TQT em busca de sinais de infecção ou irritação.● Manter os dispositivos de acesso limpos e bem fixados para prevenir possíveis traumas na pele.● Utilizar curativos estéreis e técnicas assépticas durante a manipulação do CVC e TQT.

- Educar a família sobre os cuidados necessários com os dispositivos e a pele circundante.

Síndrome do estresse por mudança (00149):

- Fornecer apoio emocional contínuo à criança e à família, reconhecendo e validando suas emoções.
- Oferecer informações claras sobre a condição da criança, tratamento e prognóstico para reduzir a ansiedade e incerteza.
- Facilitar atividades terapêuticas e de entretenimento para distração e alívio do estresse.
- Encorajar a participação da família nas decisões relacionadas ao tratamento, promovendo um senso de controle.

Fonte: produção dos autores, 2024.

Para além da assistência norteada pela SAE, foram também exploradas estratégias lúdicas para que a criança pudesse se expressar, a genitora relatou que em muitos momentos a mesma se demonstrava mais introspectiva, pois sentia muita falta de casa, então os acadêmicos de enfermagem reuniram materiais (lápis de cor, folhas de papel A4, fita adesiva e massinhas de modelar) com a proposta de que ela pudesse desenhar e decorar a sua área de cuidado como bem entendesse.

Dessa forma, oferecendo uma atividade recreativa para a paciente no leito, uma vez que a mesma se sentia introspectiva para participar das dinâmicas realizadas na brinquedoteca hospitalar, onde ocorriam diversas estratégias lúdicas realizadas com os pacientes pediátricos, estimulando interações, o brincar e a aprendizagem, levando sempre em conta as limitações dos pacientes.

Outra estratégia adotada foi a da inclusão da criança ao longo do exame físico, este ponto foi muito debatido em sala de aula para que houvesse uma menor resistência a aproximação dos acadêmicos e a eventual formação de um vínculo, assim foi-se permitido que a mesma interagisse com os instrumentais utilizados, a exemplo do estetoscópio e que pudesse utilizar até mesmo nos discentes e na genitora.

Para além disso, visto que a criança já apresentava uma compreensão considerável para a faixa etária, os discentes adotaram a estratégia do consentimento sempre que necessitavam fazer o exame físico ou algum procedimento, sempre respeitando o tempo da criança e sem deixar de coletar dados relevantes sobre o seu estado geral de saúde, buscando minimizar o estresse.

DISCUSSÃO

A análise do relato apresentado revela a complexidade e os desafios associados ao cuidado de pacientes com síndromes raras, como a Síndrome de Ramon e o Hemangioma Intra Ósseo. A raridade dessas condições ressalta a importância do conhecimento aprofundado por parte dos profissionais de saúde para um diagnóstico preciso e um planejamento de tratamento adequado. A implementação da SAE resulta em uma abordagem organizada e integral para lidar com casos tão singulares.

Santos, Batista e Costa⁷, apontam que para prestar o cuidado à criança com síndromes raras, é necessário um cuidado qualificado com a adoção de estratégias de recuperação e adaptação para o maior desenvolvimento possível e para tal, adotar a percepção da integralidade para melhor contemplar as subjetividades do indivíduo. Ao longo da experiência, foi perceptível a complexidade de conviver com uma síndrome rara e para além, os impactos sociais e afetivos na criança ao lidar com sentimentos tão intensos e complicados.

Ao entender essa complexidade, é evidente que a criança precisa de estímulos adequados para a idade, visando a educação infantil e os efeitos positivos na melhora dos pacientes, na brinquedoteca do hospital, as crianças aprendem, interagem e compartilham brinquedos com outras crianças em situações semelhantes, além das oficinas recreativas que são realizadas neste espaço e até mesmo no leito do paciente, levando em consideração as limitações. Dessa maneira, ofertam-se condições dignas para minimizar o sofrimento decorrente do processo de hospitalização, mesmo nos momentos difíceis durante o período de internação.

Outro aspecto importante foi como a adoção de estratégias lúdicas, especialmente os desenhos, que se demonstram uma ótima forma de coletar informações sobre aquilo que a criança tenha dificuldade em exteriorizar, pois possuem um expressivo potencial em auxiliá-la a demonstrar seus sentimentos de forma não verbal, mas ainda assim significativa. Além disso, tal estratégia permite o fortalecimento do vínculo afetivo entre a criança, o familiar que a acompanha e a equipe de enfermagem por poderem partilhar da atividade.⁸

Ao longo da assistência, observou-se que houve a formação de um vínculo entre a paciente e os discentes, a mesma tornou-se menos resistente aos procedimentos que precisavam ser realizados, ainda que fossem incômodos ou que

desencadeassem algum tipo de medo ou receio. A estratégia para adquirir a confiança da paciente também permitiu que a autonomia da mesma fosse exercida, ainda que seja apenas uma criança, o toque de diferentes profissionais ao longo do dia podem ser um fator muito incômodo e estressante.

Baseando-se no caso aqui relatado, foi-se possível constatar a importância da atuação da enfermagem ao estimular o brincar durante a prestação da assistência e como o lúdico deve estar diretamente atrelado à SAE ao exercer cuidados à criança hospitalizada, especialmente quando está dispõe de condições raras que favorecem a sua hospitalização com uma certa frequência.⁹

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo favoreceu a oportunidade de reconhecer a SAE como uma estratégia de organização primordial que permite enxergar o indivíduo integralmente, nesse sentido, quebrando o paradigma de focar apenas na patologia existente e reconhecer outras complicações que possam estar relacionados a todo o processo que envolve o comprometimento da saúde, como o ambiente desconhecido, a realização de procedimentos invasivos, os riscos associados à hospitalização prolongada entre outras situações que permeiam esse internamento.

A vivência em prestar assistência para esta criança conferiu aos acadêmicos o aguçamento do pensamento crítico e assertivo buscando proporcionar o cuidado mais singular possível, para além, proporcionou a sensibilização de reconhecer outras esferas do processo do cuidar que vão além do corpo físico, somando os sentimentos, os medos, as frustrações e o estresse vivenciados pela paciente para promover conforto em momentos mais delicados por meio de atividades lúdicas.

Diante disso, é de fundamental relevância, analisar como essa experiência refletiu positivamente na formação acadêmica, perante a possibilidade de interlocução de conhecimentos teórico-prático que viabilizam um cuidado humanizado, com abordagem direcionada a uma criança com doença rara, de modo a garantir a integralidade e direcionamento as abordagens necessárias, visando o bem estar e recuperação da paciente.

REFERÊNCIAS

1. Costa MG, Delanora LA, Araújo NJ, et al. Querubismo: uma breve revisão da literatura com relato de caso clínico. In: Congresso Odontológico da Faculdade de Odontologia de Araraquara 14, 15 e 15 dez 2020. Araraquara, SP. Congressos FOAR, v. 49, n. Especial, p. 64, 2020.
2. Tambara JS. Querubismo. [trabalho de conclusão]. Porto Alegre, RS: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 6p, 2015.
3. Rados PV, Barbachan JJG, Filho MS, et al. Hemangioma: caso clínico e revisão de literatura. R. Fac. Odontol. de Porto Alegre, v. 33, n. 2, p.10-12, 1992.
4. Santos PM, Silva LF, Depianti JRB, et al. Os cuidados de enfermagem na percepção da criança hospitalizada. Revista Brasileira de Enfermagem [Internet], v. 69, n. 4, pág. 646-653, 2016.
5. Conselho Federal de Enfermagem. Resolução COFEN-358/2009. Dispõe sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem e a implementação do Processo de Enfermagem em ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem, e dá outras providências. Brasília, 2009.
6. Herdman TH e Kamitsuru S. Diagnósticos de Enfermagem da NANDA-I: Definições e Classificação 2018-2020. 11. ed. Porto Alegre: ArtMed, 2018.
7. Santos KKA, Batista ACS, Costa LEL. Enfermagem em reabilitação e o cuidar à criança com deficiência e doenças raras e sua família. In: Costa LEL e Silva RS. Consulta de Enfermagem à criança com deficiência e doenças raras. Salvador, BA: EDUFBA, pág. 71, 2023.
8. SILVA JI, Pereira JB, Coutinho SED, et al. O lúdico como estratégia no cuidado no olhar da criança hospitalizada. Saúde Coletiva (Barueri), v. 10, pág. 2210–2221, 2020.
9. Esteves AVF, Melo LDS, Sabino AS, et al. O brincar no hospital: uma self de enfermeiros que atuam em unidade pediátrica. Rev Enferm Atenção à Saúde [Internet], v. 10, n. 1, 2021.